

Actividades de Repaso: 1^{er} año

Números naturales

¿Te preguntaste alguna vez desde cuando se escriben los números?

Los hombres, desde la más remota antigüedad: contaban sus posesiones, los animales que habían cazado, etc.

Más tarde cuando empezaron a anotar lo que contaban, vieron la necesidad de idear sistemas que le permitieran escribir los números con relativa sencillez.

Aquellos sistemas se fueron perfeccionando para simplificar la escritura de números cada vez más grandes. Así surgieron los primeros sistemas de numeración, y por lo tanto los conjuntos numéricos.

Los números que, desde épocas muy antiguas, los hombres usaron para contar objetos son los **números naturales**.

Al conjunto de los números naturales se los designa con letra **N** debiendo establecerse la siguiente diferencia:

- si consideramos la sucesión de números:
1, 2, 3, 4, 5, 6, ... el conjunto se designa **N**
- si la sucesión se considera
0, 1, 2, 3, 4, 5, ... el conjunto se designa **N₀**

Como para todo número **N** existe un “siguiente”, la sucesión de los números **N** es “infinita” (no tiene último elemento).

Representación Geométrica

Para representar gráficamente el conjunto de los números **N** se elige en punto sobre una recta al cual se le asigna el valor 1 (en **N**) o el valor 0 (en **N₀**) y a partir de el se transporta hacia la derecha un segmento unidad tantas veces como lo indiquen los números que se quieran representar.

Si tomamos dos números **a** y **b** (**N**) puede ocurrir que:

- A** sea igual a **b** \longrightarrow **a = b**
- A** sea mayor que **b** \longrightarrow **a > b**
- A** sea menor que **b** \longrightarrow **a < b**

Veamos un ejemplo, si queremos referirnos a los números naturales menores que cinco, es común utilizar la letra “x”, como variable y anotar: $x < 5$. Esto quiere decir que x puede tomar todos los valores que cumplan con la condición establecida. En el ejemplo, x puede valer 1, 2, 3 o 4. Entonces $x < 5$ define el conjunto de números naturales que son menores que 5

Actividad 1: representa en la recta numérica los números naturales que se indican en la tabla.

$x < 3$	
$x > 5$	
$2 < x < 10$	
$x \geq 3$	

Suma Algebraica

La combinación de sumas y restas recibe el nombre de suma algebraica.

Ejemplo:

$$5 + 7 - 2 + 1 - 3 - 6 + 19 =$$

Términos

- Términos *positivos* son los números precedidos por el signo mas (+).
- Términos *negativos* cuando están precedidos por el signo menos (-).

Atención: si un término no está precedido por ningún signo, lo consideramos como positivo.

Veamos dos caminos para resolver una suma algebraica:

1) Efectuando las operaciones indicadas paso a paso:

$$\begin{aligned}
 & \overbrace{5+7} - 2 + 1 - 3 - 6 + 19 = \\
 & = \overbrace{12} - 2 + 1 - 3 - 6 + 19 = \\
 & = \overbrace{10} + 1 - 3 - 6 + 19 = \\
 & = \overbrace{11} - 3 - 6 + 19 = \\
 & = \overbrace{8-6} + 19 = \\
 & = 2 + 19 = \mathbf{21}
 \end{aligned}$$

2) Se suman por un lado los términos que figuran sumando y por otro los términos que figuran restando, luego se efectúa la resta de los resultados obtenidos.

$$\begin{aligned}
 & 5 + 7 - 2 + 1 - 3 - 6 + 19 = \\
 & = (5 + 7 + 1 + 19) - (2 + 3 + 6) = \\
 & = \quad 32 \quad - \quad 11 \quad = \mathbf{21}
 \end{aligned}$$

Para facilitar el cálculo...

Reducción de términos en una suma algebraica:

Observamos que si en una suma algebraica, un número natural figura como término positivo y también como negativo, ambos términos se pueden suprimir sin que se altere el resultado.

Ej :

$$\begin{aligned}
 & 28 + \mathbf{10} + 2 - \mathbf{10} - 3 = \\
 & = 28 + 2 - 3 = \\
 & = (28 + 2) - 3 = \\
 & = 30 - 3 = \mathbf{27}
 \end{aligned}
 \left. \vphantom{\begin{aligned} & 28 + \mathbf{10} + 2 - \mathbf{10} - 3 = \\ & = 28 + 2 - 3 = \\ & = (28 + 2) - 3 = \\ & = 30 - 3 = \mathbf{27} \end{aligned}} \right\} \begin{array}{l} \text{Suprimimos } \mathbf{10} \text{ que figura} \\ \text{como término positivo y} \\ \text{luego negativo.} \end{array}$$

Actividad 2: Resolver las siguientes sumas algebraicas suprimiendo términos cuando sea posible:

1) $42 - 3 + 8 - 5 + 6 - 7 =$

.....

3) $1 + 43 - 1 + 20 - 12 + 3 =$

.....

2) $2 + 9 - 8 + 3 - 9 + 8 + 1 =$

.....

4) $18 - 9 - 6 + 9 - 3 + 6 =$

.....

Supresión de paréntesis, corchetes y llaves.

Consideramos una suma algebraica como la siguiente:

$$\begin{aligned}
 & 12 + 4 - 5 + 6 - 3 + 2 \quad \textcircled{1} \\
 & (12 + 4 + 6 + 2) - (5 + 3) \quad \textcircled{2}
 \end{aligned}$$

Si partimos de esta última expresión, observamos que:

$$\underbrace{(12 + 4 + 6 + 2)}$$

El paréntesis esta precedido por el signo más (+)

$$\underbrace{(5 + 3)}$$

El paréntesis esta precedido por el signo menos (-)

y para volver a obtener la expresión ①, seguimos la siguiente regla:

- Si el paréntesis esta precedido por el signo más (+), se puede suprimir dejando con los mismos signos los términos que encierra.
- Si el paréntesis esta precedido por el signo (-), se puede suprimir cambiando los términos que están dentro de él.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}
 &28 + (17 - 3 - 12) - (4 - 3 + 5) = \\
 &= 28 + 17 - 3 - 12 - 4 + 3 - 5 = \quad \Rightarrow \quad \text{Suprime paréntesis y reduce} \\
 &= 28 + 17 - 12 - 4 - 5 = \quad \text{términos si fuera posible} \\
 &= (28 + 17) - (12 + 4 + 5) = \\
 &= 45 - 21 = \mathbf{24}
 \end{aligned}$$

Los corchetes y las llaves, cumplen las mismas funciones que los paréntesis, por lo tanto, son válidas las mismas reglas de supresión.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}
 &-3 - \{4 - [6 + (-2 + 3)] - 9\} = \\
 &= -3 - \{4 - [6 - 2 + 3] - 9\} = \quad \begin{array}{l} \curvearrowright \text{ Se suprimen paréntesis} \\ \curvearrowright \text{ Se suprimen corchetes} \\ \curvearrowright \text{ Se suprimen llaves} \end{array} \\
 &= -3 - \{4 - 6 + 2 - 3 - 9\} = \\
 &= -3 - 4 + 6 - 2 + 3 + 9 = \\
 &= -4 + 6 - 2 + 9 = \\
 &= (6 + 9) - (4 + 2) = \quad \Rightarrow \quad \text{Se resuelve la suma algebraica} \\
 &= 15 - 6 = 9
 \end{aligned}$$

Actividad 3: Suprimir paréntesis corchetes y llaves, reducir términos cuando sea posible y resolver:

1) $16 + (12 - 5 + 6) - (3 + 8) - 2 =$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) $42 - [12 - (3 + 6) - (4 + 5)] =$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) $\{12 - [3 + (9 - 7) - (2 - 1 + 5)]\} - 3 =$

.....

3) $a - (a - b) - [a + (b - a) - b] =$

.....

Ecuaciones

Supongamos que tenemos que equilibrar una balanza. En uno de los platillos tenemos 15 kg. de tomates y del otro solo tenemos 9 kg. de tomates, se varía de la siguiente manera:

Equilibrar significa "igualar" el peso de ambos platillos. Para ello debemos agregar x kg. de tomates en el platillo de la izquierda.

$$9 \text{ kg.} + x \text{ kg.} = 15 \text{ kg.}$$

Hemos formado una Ecuación que es **una igualdad, en la que figuran una o varias incógnitas.**

Resolver una ecuación significa encontrar el valor de la incógnita que recibe el nombre de raíz o solución.

En las ecuaciones distinguimos dos miembros:

Para hallar el valor de x debemos despejarla; es decir, efectuar una transposición o pasaje de términos que nos deje a la incógnita sola en un miembro. Para ello, *todo término que figura sumando pasa al otro miembro restando y viceversa.*

$$\begin{array}{l} \overbrace{9 + x = 15} \\ \downarrow \\ x = 15 - 9 \\ x = 6 \end{array}$$

si queremos verificarlo reemplazamos el valor hallado en la ecuación y resolvemos para saber si se obtiene una igualdad.

$$\begin{aligned} 9 + x &= 15 \\ 9 + 6 &= 15 \\ 15 &= 15 \end{aligned}$$

Actividad 4: Resuelve las siguientes ecuaciones.

1) $x + 6 = 9$

.....
.....
.....

3) $5 = x + 5$

.....
.....
.....

2) $32 = 4 + x - 2 + 1$

.....
.....
.....

4) $42 = x - 9 + 10$

.....
.....
.....

Para pensar... Luego resolver, planteando la ecuación.

- a) La suma de dos números es 729. Si uno de ellos es 376. ¿Cuál es el otro?
- b) Pienso en un número, le sumo 11 y obtengo 35. ¿Cuál es ese número?
- c) Si a 42 le sumo un número y al resultado le resto 3, obtengo 100. ¿Cuál es ese número?

Multiplicación

La multiplicación entre números naturales nace como una operación que simplifica los cálculos cuando se quiere encontrar la suma de varias cantidades iguales:

Al sumar $8 + 8 + 8 + 8 + 8$, sumamos 5 veces 8; entonces lo indicamos como una multiplicación haciendo:

$$\begin{array}{c} \underbrace{5 \cdot 8}_{\text{Factores}} = 40 \\ \swarrow \text{Producto} \end{array}$$

Propiedades: Si a , b y c son números naturales

- **Propiedad asociativa**

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

El producto de dos o más números N no varía al asociarse de distintas formas.

- **Propiedad conmutativa**

$$a \cdot b = b \cdot a$$

El orden de los factores no altera el producto.

Propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma: Esta propiedad consiste en multiplicar el factor por cada uno de los sumandos.

A derecha

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

A izquierda

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Actividad 5: Aplica la propiedad distributiva y calcula el producto

a) $(3 + 4 - 5) \cdot 3 = \dots\dots\dots$
.....

c) $7 \cdot (12 - 6) = \dots\dots\dots$
.....

b) $(11 - 5) \cdot 2 = \dots\dots\dots$
.....

d) $4 \cdot (6 + 8 - 9) = \dots\dots\dots$
.....

Algunos productos especiales

- $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ *Todo número multiplicado por uno es el mismo número.*
- $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ *Todo número multiplicado por cero es cero.*

División

Analícemos

$$\begin{array}{r} 27 \quad | \quad 3 \quad \underline{\hspace{1cm}} \\ 0 \quad 9 \end{array}$$

En este caso se ha encontrado un número tal que multiplicado por 3 da por resultado 27, a esta operación se llama división exacta.

Elementos

En todos los casos se verifica que $D = d \cdot c + r$.

Cuando el resto es igual a cero decimos que la división es exacta.

Dados dos números N “a” y “b” con $b \neq 0$, llamamos cociente $a : b$ al número N “c” tal que al multiplicarlo por “b” da por resultado “a”.

- Si a y $b \longrightarrow \mathbb{N}$
- $b \neq 0$
- $a : b = c \longrightarrow c \cdot b = a$

Propiedades de la división

- **No conmutativa**

$$a : b \neq b : a$$

- **No asociativa**

$$a : (b : c) = (a : b) : c$$

- **Propiedad distributiva: Solamente a derecha**

$$(a + b - c) : d = a:d + b:d - c:d$$

Reglas para la resolución de ejercicios

En el cálculo donde intervienen sumas, restas, productos y cocientes, es necesario establecer un orden para realizar esas operaciones.

Ej:

$$\begin{aligned} & 3 \cdot 2 + 4 : 4 - 10 : 5 = \text{Primer paso: "multiplicaciones y divisiones"} \\ & = 6 + 1 - 2 = \text{Segundo paso: "sumas y restas"} \\ & = 7 - 2 = 5 \end{aligned}$$

Números Negativos

En el almacén de Don Juan...

Cientes	El dinero que tenía	Lo que gastó	Lo que le quedó después de la compra	Debe	tiene
Maria	\$ 20	\$ 15			
Pedro	\$ 45	\$ 55			
José	\$ 30	\$ 5			
Ana	\$ 38	\$ 38			
Lucas	\$ 16	\$ 22			
Raúl	\$ 47	\$ 46			

Cada cliente, realiza el siguiente razonamiento...

- Lo que tengo lo represento con el signo + (más).
- Lo que debo lo represento con el signo – (menos).

Este tipo de planteos nos lleva a trabajar con un nuevo conjunto numérico. El conjunto de los números enteros. **Este conjunto esta formado por el cero y todos los números compuestos por un signo y un número natural.**

A este nuevo conjunto lo designamos con **Z** y lo podemos representar como:

$$Z = \{ \dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots \}$$

O también en la recta numérica:

Distinguimos las posiciones a la derecha del origen con el signo y las de la izquierda con el signo